

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН СО ЗНАЧЕНИЕМ 'КРАСОТА' В АНГЛОЯЗЫЧНОМ АНТРОПОНИМИКОНЕ

В статье представлены результаты анализа структурных особенностей английских женских личных имен со значением 'красота'. Анализ структуры женских имен со значением 'красота' показал превалирование одноосновных единиц. Определены основные словообразовательные модели женских антропонимов. Установлены способы образования женских имен со значением 'красота'. Описаны некоторые лингвокультурологические особенности английских женских имен со значением 'красота'.

Ключевые слова: антропоним, личное имя, антропонимикон, структура, словообразование.

© 2023 I. V. Chechina

STRUCTURAL PECULIARITIES OF FEMALE PERSONAL NAMES WITH MEANING 'BEAUTY' IN ENGLISH ANTHROPONYMIC VOCABULARY

The study addresses to the analysis of the structural peculiarities of English female personal names with the meaning 'beauty'. The structural analysis of female names with the meaning 'beauty' shows the prevalence of one-part anthroponyms. The major word-formation models of female anthroponyms are specified. Formation means of female names with the meaning 'beauty' are determined. Some linguocultural peculiarities of English female names with the meaning 'beauty' are described.

Key words: anthroponym, personal name, anthroponymic vocabulary, structure, word formation.

1. Вводные замечания

Данная статья посвящена рассмотрению структурных особенностей женских личных имен (далее – ЛИ) со значением 'красота' в англоязычной ономастической картине мира, то есть таких единиц, как:

- *Aurora* (means 'dawn' in Latin. Aurora was the Roman goddess of the morning. It has occasionally been used as a given name since the Renaissance) [Behind the Name];

- *Athena* ([ə'ti:nə] ж Атина, традиц. Афина /лат. *Athenae* < др.-греч. *Athēna* – *Афина*/. В древнегреческой мифологии Афина – богиня мудрости и военного искусства, отождествляемая с древнеримской богиней мудрости Минервой) [Рыбакин, 2000];

- *Elfleda* ((f.) English: Latinized form of the Old English female personal name *Æðelflǣd*, composed of the elements *æðel* 'noble' + *flǣd* 'beauty'. It was revived briefly in the 19th century) [Hanks, Hodges, 2006].

Антропонимы являются культурными социокодами, в семантике и структуре которых кодируются многовековые ценности, традиции и верования народа. Современная лингвистическая литература предлагает широкий выбор ономастических исследований, выполненных в лингвокультурологическом ракурсе [Ермолович, 2001; Кисель, 2009; Леонович, 2002; Плотникова, 2013; Щербак, 2012]. В литературе также представлены исследования лексикографического аспекта антропонимов [Ковалева, 2014; Чечина, 2023]. При осуществлении лингвокультурологического анализа семантики и структуры антропонимов невозможно обойти работы по лексической семантике и лингвокультурологии [Пефтиева, 2011; Vyessonova, 2018, 2021]. **Актуальным** представляется рассмотреть особенности структуры английских антропонимов в лингвокультурологическом аспекте на материале английских женских ЛИ со значением 'красота'. **Целью статьи** является установление и описание особенностей структуры английских женских ЛИ со значением 'красота'. **Объектом** исследования данной работы выступают английские женские ЛИ со значением 'красота', а **предметом** – их структурные особенности.

Материалом исследования послужили 400 женских ЛИ со значением 'красота' (среди них 235 полных, 165 сокращенных форм и дериватов). Источниками антропонимов выступили такие словари английских ЛИ, как «A Dictionary of First Names» [Hanks, 2006] и «Словарь английских личных имен» [Рыбакин, 2000]. Для объективности исследования при анализе учитывались только полные формы ЛИ, так как структура дериватов и сокращенных форм изменяется при усечении и аффиксации.

2. Общая характеристика особенностей структуры английских антропонимов.

2.1. Структурные особенности ЛИ в английском языке. Анализ структуры английских ЛИ позволяет выделить одноосновные, восходящие к одному апеллятиву, и двухосновные ЛИ, восходящие к двум апеллятивам. Одноосновные имена развивались из апеллятивов естественным путем, двухосновные – создавались специально из основ, уже вовлеченных в антропонимический ряд, по имеющимся моделям.

В предисловии к «Словарю английских личных имен» [Рыбакин, 2000] предлагается классификация ЛИ, основанная на фонологических и морфологических признаках антропонимов. Так, выделяются три группы английских ЛИ: 1) полные или исходные имена: *Agnes, Elizabeth*; 2) их варианты: *Annis, Elspeth*; и 3) дериваты: *Aggie, Betty*.

Под термином «дериват» понимаются все виды производных имен (ласкательные, уменьшительные, фамильярные), которые не поддаются четкой дифференциации

[Рыбакин, 2000]. Кроме того, автор словаря отмечает, что основными способами образования дериватов являются сокращение и аффиксальное словопроизводство. Например, при помощи сокращения образуются сокращенные варианты: *Margaret – Meg*. Аффиксальное словопроизводство служит для образования гипокористических имен: *Elizabeth – Eliza – Lizzie, Betty*. Здесь важно отметить, что аффиксация выступает как своеобразная вторичная деривация по отношению к сокращению и обычно не используется без него [Рыбакин, 2000].

2.2. Основные способы образования английских ЛИ. Среди способов образования английских антропонимов можно выделить лексико-семантические и морфологические способы.

К лексико-семантическим способам относится семантическая онимизация (термин [Подольская, 1990]), которая сопровождается субстантивацией, в результате чего образуются имена собственные, омонимичные апеллитивам, лежащим в их основе. Семантическая онимизация бывает простой, метафорической и метонимической [Подольская, 1990].

В процессе простой семантической онимизации имена собственные образуются от апеллитивов без деривации. Они отражают свойства и качества объекта именованного, сохраняя семантику апеллитивов лишь в некоторой степени [Подольская, 1990], например, *Amethyst* (англ. *amethyst* ‘аметист’).

Метафорическая онимизация происходит на основе сходства имени объекта с каким-либо признаком объектов окружающей действительности. Так, например, женщинам часто даются имена, этимологически связанные с названиями цветов и растений: *Lilian* (англ. *lily* ‘лилия’). Выбор таких имен мотивирован ассоциациями цветов с красотой, изяществом, утонченностью.

В основе метонимической онимизации лежит смысловая ассоциация по смежности именуемого объекта и объекта окружающей действительности. С помощью метонимического переноса образованы, в основном, древнеанглийские имена, в которых какой-либо компонент обозначает часть, которая служит для именованного целого (*Elfleda* (др.-англ. *ælf* ‘эльф’ и *flæd* ‘красота’)).

В свою очередь морфологические способы образования антропонимов включают [Керова, 2019; Розенталь, 1985]:

1. Словосложение – образование новых слов путем объединения в одно целое двух и более основ, например, *Mary + Anna = Marianna, Mira + Bella = Mirabella*.

3. Сращение – образование нового имени путем объединения частей двух имен,

например: *Elma < Elizabeth + Mary; Jancis < Jane + Frances.*

2. Аффикация – образование слов с помощью аффиксов. Аффикация происходит за счет добавления суффиксов: *Lynn + французский диминутивный суффикс -ette = Lynette, Lucia + -inda = Lucinda;*

4. Усечение – образование новых слов путем сокращения, например, *Flo < Florence, Bert < Albert.*

3. Основные результаты исследования

3.1. Структурные типы английских женских личных имен со значением 'красота'. Компонентный анализ корпуса языкового материала показал, что по количеству компонентов английские женские ЛИ со значением 'красота' делятся на одноосновные и двухосновные. Значительная часть исследуемых антропонимов (182 ед., 77,4%) являются одноосновными антропонимами, в то время как количество двухосновных женских ЛИ значительно меньше – всего 53 единицы (22,6%).

Одноосновные имена включают один компонент, они образованы от апеллятива, который характеризует именуемого по какому-либо признаку. Так как нами рассматриваются женские ЛИ, в основе которых лежат апеллятивы, ассоциирующиеся с красотой, уточним, что в имени может содержаться прямое указание на красоту, если оно образовано от прилагательного или существительного, описывающего внешнюю привлекательность девушки, как, например, в именах *Anne* (др.-евр. *hannah* 'миловидная, симпатичная'), *Belle* (фр. *belle* 'красивая'). Но чаще имена образуются от апеллятивов, которые связаны с красотой косвенно, через ассоциации по каким-либо признакам, указывающим на то, что люди вкладывают в это понятие. Например, многие женские ЛИ происходят от названий цветов, трав и деревьев: *Peony* (англ. *peony* 'пион'), *Holly* (англ. *holly* 'падуб, остролист'), *Heather* (англ. *heather* 'вереск'), поскольку красоту девушки связывают с такими качествами, как нежность, изящество, гибкость, стройность.

В основе двухосновных имен могут лежать апеллятивы или два ЛИ, объединенные путем словосложения. Понятие «красота» может актуализироваться как в значении одного из компонентов имени, так и в совокупности значений двух антропооснов. Среди двухосновных женских имен также можно выделить три группы, включающие исконные имена, происходящие от древнегерманских языков, заимствованные имена и исконные имена, образованные на современном этапе развития языка.

В англосаксонский период жители Англии придерживались традиционных германских принципов присвоения имен, согласно которым человеку давалось только

имя. Такие имена преимущественно образованы путем объединения двух типичных компонентов, число которых было ограничено, но их можно было комбинировать с помощью множества способов [Redin, 1919]. Например, имя *Rosamund* образовано путем сложения двух основ: др.-вн. *hros* ‘конь, лошадь’ и *munt* ‘защита’. Таким образом, для каждого человека создавалось уникальное имя, в результате чего имена повторялись очень редко [Chetwood, 2018]. Данная традиция именования также связана с мифологическим сознанием англосаксов, которые верили, что имя служит особым талисманом, который будет защищать его носителя и покровительствовать ему. Поэтому именные темы часто заключали в себе пожелания или положительные качества, например, имя *Rowena* состоит из таких компонентов, как *hrod* ‘слава’ и *wynn* ‘радость’.

Древнегерманская именная система была строго структурирована. Существовал особый фонд именных тем, из которого выбирались компоненты имени. При этом некоторые из них могли стоять только на первом либо на втором месте, а часть именных тем могла занимать любую из этих позиций. Второй компонент часто указывал на род, поэтому некоторые именные темы использовались для создания только мужских, либо только женских имен. Наиболее распространенными компонентами, образующими женские имена, были имена существительное женского рода, такие как *frithu* ‘мир, безопасность, приют’, *guth* ‘война’, *burg*, *burh* ‘крепость, замок’, *gifu*, *gyfu* ‘дар, подарок, благоволение, милость’ и др. [Рыбакин, 2000]. Среди антропооснов, служащих для образования женских ЛИ, очень мало компонентов со значением ‘красота’. Среди них можно выделить существительное *flæd* ‘красота’ (*Elfleda* (др.-англ. *ælf* ‘эльф’ + *flæd* ‘красота’)) и прилагательное *lind* ‘мягкий, гибкий, нежный’ (*Rosalind* (др.-вн. *hros* ‘лошадь’ + *lind* ‘мягкий, нежный’)). Поскольку англосаксонское общество постоянно находилось под угрозой военных конфликтов, в женщине больше ценилась не красота, а способность примирять враждующих, спланировать общество, вдохновлять воинов на подвиги. Кроме того, двухосновные имена обычно давались представительницам знати, которые считались образцом мудрости и достоинства. Таким образом, древнеанглийские женские имена отражали героическое восприятие мира англосаксов, а также их ценности, среди которых были власть, достаток, слава, благородство.

Зафиксировано большое количество заимствованных единиц, которые пополняли английский антропонимикон на разных этапах его развития. Наиболее заметно влияние греческого и латинского языков, что связано с историческими факторами, а также с интересом к древнегреческой и древнеримской мифологии. Среди греческих и латинских двухосновных женских ЛИ, образованных от апеллятивов со значением ‘красота’, можно

выделить такие имена, как *Florimel* (лат. *flos* 'цветок' и *mel* 'мед'), *Melrose* (лат. *mel* 'мёд' и *rosa* 'роза'), *Calliope* (др.-греч. *kallos* 'красота' и *ops* 'голос'). Также в английском антропонимиконе наблюдается значительное количество заимствований из гаэльского, валлийского, ирландского и древнескандинавского языков, что объясняется близким географическим расположением и тесными культурными и историческими связями этих культур, например, *Malvina* (гаэльск. *mala* 'бровь' и *min* 'гладкий'), *Arianwen* (валл. *arian* 'серебро' и *gwen* 'белый, светлый, благословенный'), *Muriel* (ирл. *muir* 'море' и *gel* 'яркий'), *Astrid* (одр.-сканд. *ass* 'бог' и *fridr* 'светлый, красивый').

3.2. Словообразовательные модели английских женских личных имен со значением 'красота'. В результате анализа морфологических характеристик исследуемых антропонимических единиц были выявлены наиболее и наименее продуктивные словообразовательные модели женских ЛИ со значением 'красота'.

3.2.1. Среди одноосновных женских ЛИ преобладают единицы, образованные от существительных (131 ЛИ, 72%). Продуктивность этой словообразовательной модели обусловлена тем, что имена существительные, как и антропонимы, выполняют номинативную функцию. Одноосновные женские ЛИ преимущественно образованы от названий растений, животных, драгоценных камней и материалов, теплых времен года, весенних и летних месяцев, небесных светил, мифологических существ, например, *Pansy* (англ. *pansy* 'анютины глазки'), *Beryl* (англ. *beryl* 'берилл'), *Star* (англ. *star* 'звезда').

Периферийную группу составляют одноосновные ЛИ, образованные от прилагательных (43 ЛИ, 23,6%). Апеллятивы, лежащие в основе антропонимов этой группы, имеют описательный характер. По данной словообразовательной модели образуются женские ЛИ, в которых содержатся указания на качества, связанные с привлекательностью девушки, например, *Isolde* (ср.-валл. *essyllt* 'прекрасная'), *Belle* (фр. *belle* 'красивая'), *Bonita* (исп. *bonita* 'хорошенькая').

Согласно результатам анализа, наименее продуктивной словообразовательной моделью является модель, по которой одноосновные женские ЛИ образуются от глаголов. Группа данных ЛИ представлена лишь 8 единицами, что составляет 4,4%. В нее вошли только заимствования из греческого языка, такие как *Amaryllis* (др.-греч. *amarysso* 'сиять'), *Thalia* (др.-греч. *thallo* 'цвести').

3.2.2. Анализ морфологических характеристик двухосновных женских личных имен со значением 'красота' позволил выделить ряд словообразовательных моделей.

Наиболее многочисленную группу составляют двухосновные женские ЛИ,

образованные по модели «существительное + существительное» (19 ЛИ, 35,8%), например, *Elfleda* (др.-англ. *ælf* ‘эльф’ и *flæd* ‘красота’), *Rowena* (др.-англ. *hroð* ‘слава’ и *wynn* ‘радость’). Продуктивность данной словообразовательной модели объясняется преимуществом существительных, использующихся в качестве компонентов двухосновных имен.

Периферийную группу (17 ЛИ, 32,1%) составляют антропонимы, образованные путем сложения двух имен, например, *Rosanna* (*Rose* + *Anna*), *Aprilann* (*April* + *Ann*), *Dulcibella* (*Dulcie* + *Bella*).

Группа двухосновных женских ЛИ, образованных по словообразовательной модели «существительное + прилагательное», представлена 14 единицами, что составляет 26,4%. Данные антропонимы использовались в качестве пожелательных имен или имен-характеристик [Сысоева, 2016]. Например, в имени *Malvina* (гаэльск. *mala* ‘бровь’ и *min* ‘гладкий’) отражены стандарты красивой женской внешности.

Наиболее малочисленную группу двухосновных женских ЛИ составляют единицы, образованные путем сложения глагола и существительного (3 ЛИ, 5,7%), например, такие как *Melody* (др.-греч. *melos* ‘песня’ и *aeido* ‘петь’), *Cassandra* (др.-греч. *kekasmai* ‘сиять’ и *aner* ‘мужчина’).

3.3. Способы образования английских женских личных имен со значением ‘красота’. Структурный анализ материала показал, что основными способами образования английских женских ЛИ со значением ‘красота’ являются морфологические способы и семантическая онимизация. Были исследованы как полные, так и сокращенные формы имен, а также дериваты.

Среди исследуемых единиц было зафиксировано незначительное преобладание женских ЛИ, образованных морфологическими способами (201 ЛИ, 50,2%). Популярность и продуктивность данного типа связана с современной тенденцией использовать гипокористики и диминутивы в качестве официальных форм именованья, а также со стремлением иметь более простое и благозвучное имя. Морфологические способы образования антропонимов представляют собой изменения морфемного состава полного или исходного имени [Рыбакин, 2000]. Словообразовательный анализ материала исследования позволил выделить такие морфологические способы, как онимическая деривация, усечение и словосложение.

Наиболее многочисленную группу составляют женские ЛИ, образованные с помощью онимической деривации. Данный способ используется для образования уменьшительно-ласкательных форм ЛИ, например, *Florry* < *Florence* + -y, *Mandy* < *Amanda* + -y,

Rachie < *Rachel* + *-ie*. Новые имена также могут образовываться от полных форм ЛИ с помощью аффиксации, не сопровождающейся усечением, например, *Florinda* < *Flora* + *-inda*, *Annette* < *Ann* + *-ette*, *Pearlie* < *Pearl* + *-ie*. Гипокористические формы, используемые для именования людей в неформальной обстановке, а именно в кругу семьи, друзей или знакомых, обычно выражают позитивное отношение к именуемому. Кроме того, деривация используется для образования женских ЛИ от мужских, например, *Georgina* < *George* + *-ina*, *Mignonette* < *Mignon* + *-ette*, *Daria* < *Darius* + *-a*. Данные суффиксы могут использоваться как для образования уменьшительно-ласкательных форм имен, так и для образования вариантов полных личных имён, которые потенциально могут перейти в разряд официально зарегистрированных антропонимов [Керова, 2017].

Периферийным способом образования новых ЛИ является усечение, которое происходит путем сокращения какой-либо части исходного ЛИ. Так, в процессе анализа были выявлены ЛИ, образованные с помощью афрезиса (отсечение начального слога имени): *Dora* < *Eudora*, *Linda* < *Belinda*, *Manda* < *Amanda*; синкопы (сокращение слогов в середине имени): *Miette* < *Mignonette*, *Margie* < *Marjorie*; апокопы (отсечение слогов в конце имени): *Flo* < *Florence*, *Pam* < *Pamella*, *Bea* < *Beata*. Кроме того, для образования некоторых дериватов могут применяться два типа усечения, например, *Mae* < *Amabel* (афрезис + апокопа), *Mag* < *Margaret* (синкопа + апокопа). Тенденция использовать сокращенные имена, образуемые данным способом, обусловлена стремлением к языковой экономии и лаконичности в именовании. Краткие формы считаются более современными и часто используются вместо полных форм тех ЛИ, которые уже начали выходить из употребления.

Наиболее малочисленную группу составляют ЛИ, образованные с помощью словосложения, которое происходит путем слияния двух ЛИ в одно, например, *Lilybelle* < *Lily* + *Belle*, *Annabella* < *Anna* + *Bella*, *Marianne* < *Marry* + *Anne*, *Maybelle* < *May* + *Belle*. Использование данного способа создания имен было обусловлено желанием иметь благозвучное и оригинальное имя [Рыбакин, 2000].

Вторым по продуктивности способом образования женских ЛИ со значением 'красота' в англоязычном антропонимиконе является семантическая онимизация (199 ЛИ, 49,8%). Широкое использование антропонимов, образованных данным способом, объясняется прозрачностью их семантики и желанием имядателя наделить именуемого определенными качествами. В ходе анализа были выделены три механизма семантической онимизации: простая онимизация, метафорический и метонимический перенос.

В процессе простой семантической онимизации женские ЛИ образуются от апеллятивов, которые отражают признаки и свойства именуемого объекта, например, *Isolde* (кельт. *essyllt* ‘прекрасная, красивая’), *Candida* (лат. *candida* ‘ослепительно белая, блистающая красотой’), *Blythe* (англ. *blithe* ‘весёлый, счастливый’).

Метафорический перенос происходит на основе действительного или кажущегося сходства именуемого объекта с каким-либо объектом окружающей действительности или его признаками. Вслед за [Сысоева, 2016], было выделено три его основных типа: 1) наделение носителя имени качествами и свойствами объектов живой природы (*Ivy* (англ. *ivy* ‘плющ’), *Cherry* (англ. *cherry* ‘вишня’), *Leah* (др.-евр. *le'ah* ‘антилопа’), *Lark* (англ. *lark* ‘жаворонок’)); 2) наделение объекта именованию признаками неодушевленных предметов (*Amber* (англ. *amber* ‘янтарь’), *Selina* (др.-греч. *selene* ‘луна’)); 3) ассоциация имени объекта номинации со свойствами абстрактных понятий (*Felicity* (лат. *felicitas* ‘счастье’), *Pleasance* (англ. *pleasance* ‘удовольствие’)).

Наименее продуктивным механизмом образования ЛИ является метонимический перенос, который основывается на смысловой ассоциации по смежности именуемого объекта и объекта окружающей действительности. С помощью метонимического переноса образованы двухосновные ЛИ, в которых какой-либо компонент обозначает часть, которая служит для именованного целого, например, *Malvina* (гаэльск. *mala* ‘бровь’ и *min* ‘гладкий’), *Bronwen* (валл. *bron* ‘грудь’ и *gwen* ‘белый’).

4. Выводы

1. В современном языкознании антропоним рассматривается не только как средство идентификации индивида, но и как знак, отсылающий к реальности и отражающий все происходящее в ней под влиянием исторических, культурных и социальных факторов.

2. В результате структурного анализа женских имен со значением ‘красота’ были выделены одноосновные и двухосновные ЛИ. Преобладание одноосновных ЛИ обусловлено стремлением к языковой экономии, а также желанием иметь лаконичное и благозвучное имя. По этимологии одноосновные и двухосновные антропонимы делятся на исконные исторические, заимствованные и исконные современные имена.

3. Анализ морфологического состава материала исследования позволил выявить основные словообразовательные модели женских ЛИ. Согласно данным анализа, одноосновные имена образуются преимущественно от существительных и прилагательных. Имена, в основе которых лежит глагол, встречаются очень редко и представлены только заимствованиями из греческого языка. Среди двухосновных женских ЛИ наиболее продуктивными являются словообразовательные модели

«существительное + существительное», «личное имя + личное имя», «существительное + прилагательное». Данный факт обусловлен особенностями функционирования указанных частей речи, которые позволяют использовать их для описания именованного и наделения его какими-либо качествами.

4. Структурный анализ исследуемых антропонимов позволяет выделить основные способы образования женских ЛИ со значением 'красота': семантическая онимизация (простая, метафорическая, метонимическая) и морфологические способы (онимическая деривация, усечение, словосложение), последние из которых являются наиболее продуктивными. Это обусловлено современной тенденцией использовать гипокористики и диминутивы в качестве официальных имен, а также стремлением к простоте изложения, характерным для современного этапа развития языка. Популярность семантической онимизации в свою очередь объясняется желанием наделить именованного положительными качествами, придать имени символический смысл.

5. Понятие 'красота' является одним из наиболее значимых компонентов в англоязычной картине мира, поскольку оно отражает систему ценностей и особенности восприятия прекрасного в данном лингвосообществе. Представления о красоте закреплены в семантике английских женских ЛИ, что обусловлено свойством антропонимов накапливать фоновые знания, включающие культурно-исторические факты, а также особенности мировосприятия людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур. Москва: Р. Валент, 2001. 198 с.
2. Керова Л. В. Личные имена в английском и немецком языках: лингвокультурологический аспект: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Донецк, 2019. 266 с.
3. Керова Л. В. Образование гипокористических форм личных имён в английском и немецком языках // Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12. № 2. С. 49-57.
4. Кисель О. В. Коннотативные аспекты семантики личных имен: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Челябинск, 2009. 183 с.
5. Ковалева М. С. Отражение семантики имен собственных в английских антропонимических словарях // Альманах современной науки и образования. 2014. № 1 (80). С. 56-59.
6. Леонович О. А. В мире английских имен. Москва: Астрель, 2002. 157 с.
7. Пейтеева Е. Ф. Образность как семантический компонент лексического значения слова: лингвокогнитивный аспект (на материале существительных-наименований лица в английском и украинском языках): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.17. Донецк, 2011. 281 с.
8. Плотникова Л. И. Имя личное: гендерный подход (на материале русского и китайского языков) // Проблема соотношения естественного и социального в обществе и человеке. 2013. № 4-1. С. 220-233.

9. Подольская Н. В. Проблемы ономастического словообразования (к постановке вопроса) // Вопросы языкознания. 1990. № 3. С. 40-53.
10. Сыроева Е. С. Оценочные антропонимы в английском языке и культуре. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016. 206 с.
11. Чечина И. В. Гендерные особенности английской антропонимической лексики: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Донецк, 2023. 247 с.
12. Щербак А. С. Картина мира – языковая картина мира – региональная ономастическая картина // Когнитивные основы региональной ономастики. Тамбов, 2012. С. 67-71.
13. Byessonova O. L. Evaluative Designations of Person in Non-cognate Languages // Language in the New Millennium: Applied-linguistic and Cognitive-linguistic Considerations. Berlin: Peter Lang, 2018. P. 77-93.
14. Byessonova O. L. Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community // The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries / ed. by M. Jakimovska-Toshikj, K. Žeňuchová. Skopje: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University, 2021. P. 259-284.
15. Chetwood J. Re-evaluating English personal naming on the eve of the Conquest // Early Medieval Europe. 2018. Vol. 26. No. 4. P. 518-547.
16. Redin M. Studies on uncompounded personal names in Old English. Uppsala A.-B. Akademiska Bokhandeln, 1919. 252 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Просвещение, 1985. 543 с.
2. Рыбакин А. И. Словарь английских личных имен. Москва: Астрель, АСТ, 2000. 221 с.
3. Campbell M., Campbell T. Behind the Name: the etymology and history of first names. Available at: <http://www.behindthename.com> (accessed: 29.01.2021).
4. Hanks P., Hodges F. A Dictionary of First Names. Oxford, N. Y.: OUP, 2006. 484 p.

REFERENCES

1. Ermolovich, D. I. (2001). *Imena sobstvennye na styke yazykov i kultur* [Proper names across languages and cultures]. Moskva: R. Valent. (In Russ.).
2. Kerova, L. V. (2019). *Lichnye imena v angliyskom i nemetskom yazykakh: lingvokulturologicheskiy aspekt* [Personal names in English and German: linguocultural aspect]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Donetsk. (In Russ.).
3. Kerova, L. V. (2017). *Obrazovaniye gipokoristicheskikh form lichnykh imen v angliyskom i nemetskom yazykakh* [Formation of hypocoristic forms in English and German]. In *Gumanitarnyy vector*. Vol. 12. No. 2. Pp. 49-57. (In Russ.).
4. Kisel, O. V. (2009). *Konnotativnye aspekty semantiki lichnykh imen* [Connotative aspects of proper names' semantics]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Chelyabinsk. (In Russ.).
5. Kovaleva, M. S. (2014). *Otrazhenie semantiki imen sobstvennykh v angliyskikh antroponimicheskikh slovaryakh* [Reflection of personal names semantics in anthroponymic dictionaries]. In *Almanakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*. No. 1 (80). Pp. 56-59. (In Russ.).
6. Leonovich, O. A. (2002). *V mire angliyskikh imen* [In the world of English names]. Moskva: Astrel. (In Russ.).
7. Peftieva, E. F. (2011). *Obraznost kak semanticheskiy component leksicheskogo znacheniya slova: lingvokognitivnyy aspekt (na materiale sushchestvitelnykh – naimenovaniy litsa v angliyskom i ukrainskom yazykakh)* [Imagery as semantic component of word lexical meaning: linguocognitive aspect (based on nouns – names of person in English and Ukrainian)]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.17. Donetsk. (In Russ.).

8. Plotnikova, L. I. (2013). *Imya lichnoe: gendernyy podkhod (na materiale russkogo i kitayskogo yazykov)* [Personal name: gender aspect (based on Russian and Chinese)]. In *Problema sootnosheniya estessvennogo i sotsialnogo v obshchestve i cheloveke*. No. 4-1. Pp. 220-233. (In Russ.).
9. Podolskaya, N. V. (1990). *Problemy onomasticheskogo slovoobrazovaniya (k postanovke voprosa)* [Problems of onomastic word-formation (question setting)]. In *Voprosy yazykoznaniya*. No. 3. Pp. 40-53. (In Russ.).
10. Sysoeva, Ye. S. (2016) *Otsenochnye antroponimy v angliyskom yazyke i kulture* [Evaluative anthroponyms in the English language and culture]. Rostov-on-Don: Izdatelstvo YuFU. (In Russ.)
11. Chechina, I. V. (2023). *Gendernye osobennosti angliyskoy antroponimicheskoy leksiki* [Gender peculiarities of English anthroponymic vocabulary]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Donetsk. (In Russ.).
12. Shcherbak, A. S. (2012). *Kartina mira – yazykovaya kartina mira – regionalnaya onomasticheskaya kartina* [Worldview – language worldview – regional onomastic picture]. In *Cognitivnyye osnovy regionalnoy onomastiki*. Pp. 67-71. (In Russ.).
13. Byessonova, O. L. (2018). *Evaluative Designations of Person in Non-cognate Languages*. In *Language in the New Millennium: Applied-linguistic and Cognitive-linguistic Considerations*. Berlin: Peter Lang. Pp. 77-93.
14. Byessonova, O. L. (2021). *Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community*. In *The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries*. M. Jakimovska-Toshikj, K. Žeňuchová (eds). Skopje: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University. Pp. 259-284.
15. Chetwood, J. (2018). *Re-evaluating English personal naming on the eve of the Conquest*. In *Early Medieval Europe*. Vol. 26. No. 4. Pp. 518-547.
16. Redin, M. (1919). *Studies on un-compounded personal names in Old English*. Uppsala A.-B. Akademiska Bokhandeln.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Rozental, D. E. (1985). *Slovar-spravochnik lingvisticheskikh terminov* [Dictionary-handbook of linguistic terms]. 3rd ed. rev. and enlar. Moskva: Prosveshchenie. (In Russ.).
2. Rybakin, A. I. (2000). *Slovar angliyskikh lichnykh imen* [The dictionary of English personal names]. 3rd ed. rev. Moskva: Astrel, AST. (In Russ.).
3. Campbell M., Campbell T. *Behind the Name: the etymology and history of first names*. Available at: <http://www.behindthename.com> (accessed: 29.01.2021).
4. Hanks P., Hodges F. (2006). *A Dictionary of First Names*. Oxford, N. Y.: OUP.

Чечина Ирина Васильевна – старший преподаватель кафедры английской филологии (e-mail: i.chechina@donnu.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Chechina Irina V. – Senior Lecturer of English Philology Department (e-mail: i.chechina@donnu.ru), Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 13 марта 2023 г.